

EFFECTIVENESS OF USING CASE STUDY IN COMPUTER SCIENCE LESSONS TO DEVELOP SKILLS FOR ANALYSIS AND EVALUATION OF PROGRAM CODE**Shegirova L.***Nazarbayev Intellectual School of Physics and Mathematics, Kokshetau, Republic of Kazakhstan***ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КЕЙСОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОГО КОДА****Шегирова Л.Е.***Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Кокишетау, Республика Казахстан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15375477>**Abstract**

In the context of the transition to competency-based learning, the development of students' skills in analyzing, evaluating and optimizing information is of particular importance. This is especially relevant in computer science lessons when studying topics related to programming. This article examines a study conducted among 9th-grade students to determine the effectiveness of using the case method (PBL – Problem-Based Learning) when studying the topic "Input and output of elements of a two-dimensional array". The article presents the results of a lesson aimed at developing students' skills in working with arrays, analyzing program code and choosing optimal solutions. The lesson stages, assessment methods and tools used are described, and observations of students' activities are provided. Conclusions are made about the effectiveness of the case method as a teaching strategy that forms critical thinking and meta-subject competencies.

Аннотация

В условиях перехода к компетентностному обучению особое значение приобретает развитие у обучающихся навыков анализа, оценки и оптимизации информации. Особенно актуально это на уроках информатики при изучении тем, связанных с программированием. В данной статье рассматривается исследование, проведенное среди учащихся 9 класса, с целью определения эффективности применения метода кейсов (PBL – Problem-Based Learning) при изучении темы «Ввод и вывод элементов двумерного массива». Представлены результаты урока, направленного на формирование у учащихся навыков работы с массивами, анализа программного кода и выбора оптимальных решений. Описаны этапы урока, использованные методы и инструменты оценивания, приведены наблюдения за деятельностью учащихся. Сделаны выводы об эффективности метода кейсов как стратегии обучения, формирующей критическое мышление и метапредметные компетенции.

Keywords: *computer science, programming, case method, PBL, arrays, code analysis, assessment, differentiation, critical thinking, ICT competencies*

Ключевые слова: *информатика, программирование, кейс-метод, PBL, массивы, анализ кода, оценивание, дифференциация, критическое мышление, ИКТ-компетентности*

Современная школа ставит перед учителем задачу не только передавать знания, но и формировать у обучающихся универсальные учебные действия, способствующие их успешной самореализации в будущем. Среди этих действий особо выделяются навыки анализа и критического мышления, способности принимать решения, аргументировать их и оценивать возможные альтернативы. На уроках информатики данные компетенции особенно актуальны при изучении тем, связанных с программированием.

На основании анализа результатов формативного и суммативного оценивания в старших классах, а также данных внешнего оценивания и аналитических отчетов, можно сделать вывод, что именно при изучении раздела «Программирование» у учащихся возникают наибольшие трудности. В частности, они испытывают затруднения при выборе подходящей структуры данных, определении типов данных, а также в умении анализировать и оптимизировать программный код.

В ответ на эту проблему был сформулирован исследовательский вопрос: «**Какие стратегии PBL наиболее эффективны для развития навыков анализа и оценки информации на уроках программирования?**» Целью исследования стало выявление эффективности метода кейсов как инструмента обучения, способствующего формированию аналитических и оценочных навыков у учащихся.

Исследование проводилось в 9 классе, так как именно в этом классе учащиеся знакомятся с двумерными массивами. Темой исследуемого урока был «Ввод и вывод элементов двумерного массива». Учащиеся были выбраны не случайно: часть из них уже сталкивалась с трудностями в анализе задач, другие готовятся к внешнему оцениванию, где требуется решение программных кейсов.

Метод кейсов был внедрён в структуру урока как основная стратегия обучения. Были разработаны кейс-задания, приближённые к реальным жизненным ситуациям, для трёх групп учащихся с разным уровнем подготовки. Применялись методы

дифференциации, формативного оценивания, самооценки и взаимооценки. Оценивание велось с использованием разработанных Листов наблюдения и Листов оценивания. Также фиксировались замечания, предложения и результаты учащихся в процессе работы.

Урок начался с аналитического задания, где учащиеся определяли тип данных и размерность массива для реальных наборов данных: данные о населении Казахстана, температура воздуха, физические формулы и другие. Это задание способствовало активному включению учащихся в процесс, позволяло проверить их понимание базовых понятий и подготовить к последующим этапам. На этом этапе использовалась стратегия самооценивания. После обсуждения решений учащиеся сравнивали свои ответы с эталонными, представленными на доске. Это позволило им зафиксировать свои успехи и проанализировать ошибки.

Следующим этапом стало задание на выбор оптимального кода из двух предложенных решений. Учащиеся работали сначала в парах, затем в малых группах. Основной целью было обоснование выбора, а не просто нахождение правильного варианта. Это развивало у них навык анализа алгоритма, выявление неэффективных операций и аргументации решений. Результаты учащихся фиксировались в Листах оценивания. Велось наблюдение за дискуссией групп и предлагалось слово наиболее аргументированным выступлениям.

На следующем этапе урока учащимся предлагался фрагмент кода с ошибками, в том числе логическими и синтаксическими. Задание требовало не только исправить ошибки, но и объяснить, почему определенное решение является более эффективным. Здесь также применялась стратегия взаимооценки: учащиеся обменивались решениями с другой парой и оставляли комментарии. Такой подход способствовал развитию навыков критического мышления, объективной оценки и формированию обратной связи.

На последнем этапе урока кейс-задания стали центральной частью урока. Все учащиеся были разделены на группы по результатам формативного оценивания, проведенного на предыдущем уроке. Каждой группе предлагалось задание на основе реальной ситуации:

- **Группа 1:** Ввести данные об оценках учащихся за предметы, рассчитать среднее значение.
- **Группа 2:** Ввести данные температуры по дням недели и рассчитать среднее значение по определенным дням.
- **Группа 3:** Ввести данные о занятости комнат в гостинице, рассчитать количество свободных и занятых.

Каждое задание имело различный уровень сложности, а задание третьей группы дополнительно включало использование алгоритма ветвления, что является материалом следующего урока. Таким образом, кейсы выполняли функцию как обучающего, так и диагностического инструмента.

Перед началом работы учащиеся совместно с учителем разработали критерии оценивания. Это

способствовало осознанию требований к выполнению задания и повысило качество выполнения. Работа велась в группах, однако программный код учащиеся набирали индивидуально. Это позволило проследить личный вклад каждого участника, а также объективно оценить развитие навыков. Наблюдение за процессом выполнения заданий показало активную включенность учащихся в обсуждение, анализ и аргументацию. Особенно интересно, что учащиеся, ранее проявлявшие пассивность, стали более активными, вносили предложения и даже выступали у доски.

По результатам самооценивания, взаимооценивания и наблюдений можно сделать следующие выводы:

- Все учащиеся успешно справились с заданием по объявлению, вводу и выводу массива.
- Большинство учащихся корректно аргументировали выбор оптимального решения.
- Учащиеся научились выявлять неэффективные операции и предлагать альтернативы.
- Были выявлены отдельные сложности: неуверенность в синтаксисе у отдельных учеников, механическое заполнение самооценки у одного участника.
- Внесённые изменения в критерии оценивания, разработанные самими учащимися, позволили лучше понять задание и достигнуть целей.

Также было замечено, что групповая работа значительно повысила мотивацию, особенно за счёт кейс-формата заданий, имитирующих реальные ситуации. Это позволило учащимся применить знания в практическом контексте, а не просто следовать алгоритму.

Полученные результаты позволяют утверждать, что метод кейсов значительно повышает уровень вовлеченности и качество усвоения материала. Учащиеся учатся работать в условиях неопределённости, анализировать, предлагать альтернативы, аргументировать выбор. Это критически важные навыки XXI века, востребованные в любой профессиональной сфере.

Метод кейсов эффективен не только как способ передачи знаний, но и как инструмент развития мышления, анализа и оценки. Внедрение кейс-метода требует тщательной подготовки заданий, продуманной структуры урока и систематического использования инструментов оценивания. Важным аспектом становится организация групп и контроль за деятельностью каждого участника.

Результаты исследования также указывают на важность формирования культуры оценивания среди учащихся. Необходимо уделять внимание обучению навыкам объективной само- и взаимооценки, выделяя время на обсуждение критериев.

Исследование показало, что:

- Метод кейсов способствует глубокому усвоению материала.
- Навыки анализа и оценки программного кода формируются через реальные задачи.
- Учащиеся демонстрируют рост в умении аргументировать и выбирать эффективные решения.

- Стратегии самооценки и взаимооценки повышают осознанность в обучении.
- Дифференциация позволяет включить в процесс всех учащихся независимо от уровня подготовки.

Таким образом, метод кейсов может и должен применяться на уроках информатики, особенно при изучении тем, требующих понимания логики и структуры программ. Планируется в дальнейшем транслировать свой опыт через проведение семинаров и мастер-классов, а также разработку методических рекомендаций для коллег.

Список литературы:

1. Barrows, H. S. (1986). A taxonomy of problem-based learning methods. *Medical Education*, 20(6), 481–486.
2. Savery, J. R., & Duffy, T. M. (1995). Problem-based learning: An instructional model and its constructivist framework. *Educational Technology*, 35(5), 31–38.
3. Jonassen, D. H. (2011). Learning to solve problems: A handbook for designing problem-solving learning environments. *Routledge*.
4. Министерство образования РК. Государственная программа развития образования и науки.
5. Nazarbayev Intellectual Schools. (2024). Методические рекомендации по внедрению активных методов обучения.
6. Беспалько В.П. (2008). Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М.: Педагогическое общество России.
7. Biggs, J., Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. *McGraw-Hill Education*.